

Estudio del Liderazgo Interdisciplinario en el Desempeño del Arquitecto Contemporáneo

Dulce Aurora Velázquez Vázquez

Resumen

En este trabajo se darán a conocer los diferentes tipos de líderes y liderazgos que existieron dentro de la arquitectura contemporánea mexicana. Se revisa la literatura y conceptos que conformaron la base del estilo de un líder, el arquitecto debe ser líder para que pueda diseñar, formar y estructurar los proyectos que a la fecha iluminan las calles mexicanas.

Se presentan diferentes filosofías de los arquitectos mexicanos que fueron importantes para la arquitectura de nuestro país, además de otras filosofías de administración que siguen siendo utilizados en nuestra época. Se refleja entonces la importancia del rol de líder del arquitecto mexicano en su desarrollo profesional actual.

Abstract

In this work, the different types of leaders and leadership that existed within contemporary Mexican architecture will be revealed. The literature and concepts that formed the basis of a leader's style are reviewed. The architect must be a leader so that he can design, form and structure the projects that illuminate Mexican streets to date.

Different philosophies of Mexican architects that were important for the architecture of our country are presented, in addition to other management philosophies that continue to be used in our time. The importance of the leadership role of the Mexican architect in his current professional development is then reflected.

Palabras Clave: Filosofía, Arquitectura, Monumentos históricos, Constructoras, Urbanismo

Keywords: Philosophy, Architecture, Historical monuments, Construction companies, Urban planning

1. INTRODUCCION

En la actualidad es un punto importante conocer cómo puede el arquitecto contemporáneo ser un buen líder para de esa forma y, empleando conceptos bien fundamentados de liderazgo, poder cumplir en el desarrollo de gestión, diseño y estructura además de cumplir en tiempo y forma con los proyectos que se realizan, el rol del arquitecto en obra, en su ambiente de trabajo, no se vea como un jefe que solo gira instrucciones y no se percata ni muestra interés en otros aspectos. De ahí partimos en la necesidad de identificar si es necesario que un arquitecto sea líder o es suficiente con que sea un ejecutor de ordenes hacia la gente a su cargo.

Hay que comprender que la competitividad y el desarrollo de un arquitecto contemporáneo en su desempeño, deben de ser renovadores y más dinámicos en pro del desarrollo de la sociedad donde cada uno pertenece, con esto se enfrenta el arquitecto a la necesidad de que estén capacitados en todas las actividades que realicen ya que está en un constante desarrollo para obtener los mejores diseños y acabados pero por estos mismos desarrollos es más visto como un jefe o supervisor que solo da ordenes, y no como un líder, es decir, alguien que los acompaña en el desarrollo de sus deberes, asimismo el arquitecto contemporáneo encontrará el potencial de ser un líder para su mano de obra ; notaremos que para todas las organizaciones el recurso humano es importante, distinguiremos que parte de los desafíos gerenciales que se traducen en la incorporación de nuevas formas de pensar, sentir y hacer, con énfasis en acciones de trascendencia humana y social. de tal forma que se podrá estudiar los liderazgos que existieron en la historia, dando conceptos y revisando literatura que nos den la base del estilo de un líder, comprendiendo las filosofías administrativas que sean acordes con el rol de un arquitecto como líder. Observamos que los líderes auténticos innovan en su trabajo, exploran, enfatizan en las personas, inspiran y dan confianza para lograr objetivos, planean y promueven el cambio, vemos que desarrollan mecanismos que inspiran confianza además que son una esperanza de integridad para las sociedades en crisis. Prestamos atención en sus características, se nota que poseen además un propósito claro e interés genuino en la gente, lo cual los convierte en modelos de carácter

moral para nuestra sociedad. Al contrario de un jefe que controla, enfatiza en los sistemas y a la estructura, supervisa y controla las actividades y resultados, hay que procurar y dar a conocer que los jefes no tienen una visión clara en las metas y aceptan el estado actual para ser jefe que solo inspiran miedo e imponen su autoridad de cualquier modo.

Este trabajo está dirigido a los arquitectos que se encuentran en la ciudad de León Guanajuato. Junto con el colegio de arquitectos de la ciudad de León se realiza la investigación ya que ellos tienen aproximadamente 244 miembros y participan constructoras importantes haciendo desarrollos en la ciudad y con ellos trabajan diferentes tipos de recurso Humano como: diseñadores, topógrafos, contratistas y primeramente el cliente y sus necesidades.

Consultando distintos libros, revistas y documentos que se encuentran basados en el tema de liderazgo y arquitectura contemporánea, observamos distintos tipos de líderes arquitectos que, con sus obras, sus conceptos y su metodología lograron desarrollar un liderazgo tal, que a la fecha sigue vigente, tal es el caso de: El arquitecto José Luis Madia hace una relación con las arquitecturas de elementos vegetales:

...la tradición de la construcción de cosas posee muchas similitudes con nuestro sistema de esqueleto y cerramiento. Estas similitudes nos sugieren que, de alguna manera, hoy en día nos estamos reconectando con una tradición de construcción muy antigua, más antigua que la mampostería de piedra. Como en el caso de las chozas, nuestro sistema de construcción se basa en un esqueleto abierto que soporta un cerramiento liviano. La forma externa está dada por una superficie bidimensional que describe un volumen tridimensional... Estos dos sistemas de construcción no están vinculados entre sí, pero sus similitudes conceptuales pueden hacernos entender mejor nuestra tecnología de construcción y ayudarnos a interpretarla con nuestra arquitectura (Madia, 2003, pág. 19).

Después de la revolución en México, el presidente Obregón le dio la responsabilidad de construir el México moderno a José Vasconcelos para eso primero hizo una escuela Nacional de la Arquitectura que tuvo lugar en la academia de San Carlos, Villagrán fue el encargado de la escuela entre los años 1925 y 1957 (Egan, s.f.).

En el año 1920 tanto la ingeniería y la ciencia nos ofrecieron una visión limpia y moderna contra lo contemporáneo. El arquitecto Alemán Walter Gropius, fundador de la escuela de arquitectura del siglo, el Bauhaus, utilizó metáforas temporales cuando escribió en 1923 que el programa de la nueva escuela iba a rechazar el pasado y ponerse hacia el futuro (Gropius, 1987).

Es interesante que Juan O'Gorman fundó otra escuela basada en la visión funcional, la Escuela Superior de Ingeniería, esta fue parte del Instituto Politécnico Nacional, esta escuela ofrecía el punto de vista completamente funcional contra los intereses estéticos de la escuela de la arquitectura. Citado en (Paz, 1980).

En el año 1952 tiempo que Ricardo Legorreta era alumno, I.E. Meyers describió, en su libro Arquitectura moderna mexicana, el ámbito arquitectónico en México moderno, utilizando ecos de las palabras de Gropius y Corbusier (Meyers, 1952).

Uno de sus primeros proyectos importantes de Ricardo Legorreta fue una fábrica de automóviles, en el cual rechazó el concepto de modernidad de su maestro en una explosión de la creatividad después de una enfermedad grave (Wayne, Brisker, & Willard, 1991).

Ricardo Legorreta, decía que "El verdadero lujo está en el espacio, no en los materiales", era un arquitecto que buscaba rescatar la herencia que dejó la época de la colonia en la identidad mexicana, su gran mérito fue saber

cómo transportar el concepto de una arquitectura emocional a una escala monumental” (Barreneche, Arquitectura Emocional, 2020).

Juan O 'Gorman, “decía que los edificios debían ser máquinas habitables”, era un arquitecto y un artista emociona, una de sus obras más reconocidas fue la casa de estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo (Barreneche, Arte para habitar, 2020).

Pedro Ramírez, visualizó, proyectó y convirtió su ideal de ciudad moderna en una realidad. Fue un arquitecto de precisión, además de Arquitecto se desempeñó como urbanista, diseñador, editor y funcionario público, en su carrera que duro alrededor de siete décadas, proyecto (en colaboración con otros arquitectos) obras protagónicas del patrimonio cultural mexicano, como el estadio Azteca, la basílica de Guadalupe, entre otros (Barreneche, lucidez pragmática, 2020).

Félix Candela, las singulares estructuras marcaron generaciones de arquitectos y crearon hitos urbanos, la arquitectura de Félix Candela es equivalente al termino técnico de un “paraboloide hiperbólico”, en la contemporaneidad, este estilo se relaciona con arquitectos como Santiago calatrava, pero fue Candela quien lo exploto hacia una estética que define la arquitectura vanguardista de los años 50 en México y posteriormente en Latinoamérica. Una de sus obras emblemáticas es la parroquia de la Medalla de la virgen Milagrosa que se encuentra en la ciudad de México (Barreneche, Geometria pura, 2020).

Teodoro González de león con su lenguaje propio entre el encuentro de lo contemporáneo y la grandeza arquitectura prehispánica, transformo la faz de la ciudad de México a través de sus colosales obras. Tras egresar de la UNAM recibió una beca para colaborar en el taller de Le Corbusier, a su regreso comenzó a desarrollar edificios gubernamentales, en mancuerna con el arquitecto Abraham Zabludovsky (Albertos, 2020).

Mario Pani interpretó un rol protagónico en la transición del país hacia la modernidad, en gran medida es el responsable de hacer la urbanización en el cual sostiene el desarrollo del arquitectónico mexicano actual, propuso grandes proyectos con ideas modernas para la mejora de la calidad de vida de los habitantes, marcó un antes y después en los conjuntos habitacionales de Latinoamérica al introducir la ciudad vertical (Barreneche, utopías modernas, 2020).

La arquitectura y arte, el talento que hay en el estudio debe cristalizar en ideas con valor y propuestas novedosas la consecuencia de un estilo de liderazgo como jefe-jefe es el miedo a cometer errores o a sobresalir por encima de jefe (Vergara, 2019).

Hay distintas Corrientes filosóficas, pero hay muy poco en el tema de líder en el arquitecto, el liderazgo no solo es administrativo y podemos apoyarnos de varias Corrientes filosóficas para obtener el estilo de liderazgo de un arquitecto.

Una de las teorías sería la teoría de Fiedler, donde tenemos el estilo del líder y la situación laboral, con su modelo de contingencia podemos analizar el desempeño favorable, moderado o desfavorable de la relación líder – miembro. Los directivos algunas veces confunden el papel de líder con el papel de mánager. Puede aparecer una discusión contemporánea sin embargo los orígenes están publicados por Abraham Zalenick en 1977. Sostuvo que mientras que los lideres son más activos y creativos, los mandos estaban focalizados en dar respuesta a las ideas generadas. Son muchos los autores que consideran que existen diferencias entre amos conceptos (Vadillo, 2013).

Sabemos que, en cualquier proceso de cambio en una empresa de mayor tamaño o micro, los líderes se convierten en una pieza clave, sin olvidar que existen otras piezas claves como los recursos Humanos, proceso, la arquitectura o estructura organizacional etc. (Fiedler, 1990).

Fiedler identifica tres situaciones de liderazgo que ayudada a determinar los estilos del liderazgo: relaciones del líder y los miembros, la estructura de la tarea y la posición de poder del líder y la calidad de las relaciones del líder y los miembros es la influencia más importante para el poder y la efectividad del gerente. El gerente se lleva bien con el resto del personal respetaran al gerente debido a su personalidad, carácter o capacidad, el gerente no dependerá de la autoridad formal (Fiedler, 1990).

Pero si el gerente no es querido o no es confiable tiene menos posibilidad de dirigir y tendrá que depender de directrices para lograr las tareas del grupo. Se debe partir de la idea de que no existe un líder absoluto, si no dependiendo de la situación específica de cada grupo será más adecuado considerar un líder a otro (Fiedler, 1990).

La teoría del modelo de la ruta – meta del liderazgo nos da el enfoque que el liderazgo del gerente, él es el que motiva a su personal convenciéndolos de que mediante la realización de un esfuerzo se pueden lograr resultados muy valiosos Evans y House son los creadores de esta teoría (House, 1996).

No hay un estilo de liderazgo mejor que otro. Lo relevante son las características específicas de cada situación laboral (Robbins, 2005).

... El liderazgo exitoso se logra seleccionando el estilo de liderazgos adecuados, el cual depende del grado de disposición de los seguidores. Antes de seguir adelante hay dos puntos que debemos aclarar: porque una teoría del liderazgo se centra en los seguidores y que significa el termino de disposición, el énfasis sobre los seguidores en la eficacia del liderazgo refleja la realidad de que son los seguidores quienes aceptan o rechazan al líder (Robbins, 2005, pág. 428).

Paul Hersey y ken Blanchard son los creadores de esta teoría dónde define las 4 etapas del empleado que se muestran en la Tabla 1 (Sánchez, 2007).

Tabla 1. Las cuatro etapas del empleado (elaboración propia)

Madurez del empleado	Querer saber	Querer hacer	Acción del líder
M1	NO SABE	NO QUIERE	ORDENAR
M2	NO SABE	SI QUIERE	PERSUADIR
M3	SI SABE	NO QUIERE	PARTICIPAR
M4	SI SABE	SI QUIERE	DELEGAR

Otra de las filosofías que nos ayudaran es de Daniel Goleman y sus estilos de liderazgo, donde nos habla de la inteligencia emocional y nos dice del control emocional, el cómo nos afecta en las áreas sociales, trabajo, escuela, etc. donde nos ayudan a guiar nuestro comportamiento y pensar de manera que mejore nuestros resultados.

Goleman D. en 2003, afirma que “La clave para alcanzar un alto cociente intelectual colectivo es la armonía social”.

Daniel Goleman comparte esta frase que en realidad ha existido en la historia de la psicología, nuestra inteligencia emocional comienza con uno, gran parte de nuestro comportamiento y decisiones se basan en emociones. El ser humano es una criatura emocional que un buen día aprendió a pensar y razonar, al entenderlo nos permitirá tener mayor control sobre nuestro comportamiento (Goleman D. , 2003).

Las distintas inteligencias que Goleman propone son:

2. Autoconciencia emocional: Es la capacidad de entender lo que sentimos dentro de nuestros valores o nuestra esencia, nos permitirá guiarnos en el camino más acertado y en consecuencia sabremos cómo actuar.
3. Automotivación: Es la habilidad de orientarnos hacia nuestros objetivos o metas con optimismo, constancia, creatividad y confianza para seguir teniendo triunfos y logros. (Goleman D. , 2003)
4. Empatía: Es el lenguaje corporal que nos hace relacionarnos en un aspecto más allá de las palabras, ponernos en el lugar del otro y por lo que está pasando.
5. Es el primer paso para comprender e identificarnos con las personas que los expresan (Goleman D. , 2003).
6. Habilidades Sociales: Es como construimos nuestro entorno social y relaciones de pareja, familiares o de amistad más satisfactoria, sana cómoda y productiva (Goleman D. , 2003).

Teniendo en cuenta las filosofías de estos autores se procede a realizar la investigación con un enfoque cualitativo, pero también cuantitativo, además de considerar la muestra de estudio en el colegio de arquitectos de León Guanajuato. Se tienen 244 socios activos. Cada uno de ellos tiene en promedio 30 albañiles a su cargo, esto da un total, de 7320 personas de mano de obra, la cual se considera como el tamaño del universo. Considerando una heterogeneidad del 50%, un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, realizando el cálculo, se obtiene un total de 366 encuestas que se aplicaron de manera aleatoria.

En la investigación se realizó una encuesta con preguntas de opción múltiple fundamentadas en las teorías de liderazgo propuestas con enfoque en el quehacer diario del arquitecto y en las cuales el personal de mano de obra dará a conocer su opinión. Se hizo in situ, es decir, se aplicó en obra.

2. TRABAJO DE CAMPO Y RESULTADOS

La técnica de muestreo que se efectuó fue una encuesta con preguntas de opción múltiple fundamentadas en las teorías de liderazgo propuestas con enfoque en el quehacer diario del arquitecto y en las cuales el personal de mano de obra dará a conocer su opinión.

Dando como resultado de las preguntas:

1 - ¿El arquitecto da instrucciones claras para los proyectos? Si No

Imagen 1. Grafica de la respuesta donde se observa que la respuesta favorable con el 89.5% es que si da instrucciones claras para los proyectos y un porcentaje mínimo de 10.5 % que no da instrucciones claras para los proyectos que realiza (elaboración propia)

2.- ¿El arquitecto da retroalimentación a tiempo? Si No

Imagen 2. Gráfica de la respuesta donde se observa que la respuesta favorable de 78.9% es que si da retroalimentación a su personal a cargo y un porcentaje menor de 10.5% donde no da la retroalimentación a tiempo (elaboración propia)

3.- ¿En algún momento el arquitecto lo invita a dar su opinión? Si No

Imagen 3. Gráfica de la respuesta donde se observa que la respuesta favorable de 84.2% es que si invita a dar su opinión a su personal a cargo y un porcentaje menor de 21.1% donde no invita a dar opinión (elaboración propia)

4.- ¿El arquitecto da crédito por algún trabajo difícil que realiza? Si No

Imagen 4. Gráfica de la respuesta donde se observa que la respuesta favorable de 73.7% es que si da crédito por el trabajo a su personal a cargo y un porcentaje menor de 31.6% donde no facilita el crédito por el trabajo al personal (elaboración propia)

5.- ¿El arquitecto está disponible cuando se requiere? Si No

Imagen 5. Gráfica de la respuesta donde se observa que la respuesta favorable de 78.9% es que si está disponible a su personal a cargo y un porcentaje menor de 31.6% donde no está disponible para el personal (elaboración propia)

6.- cuando no se entrega a tiempo un proyecto ¿el arquitecto que hace? Se frustra, No le interesa, Cambia de estrategia, Platica para controlar la situación.

Imagen 6. Gráfica de la respuesta donde se observa que la respuesta no favorable de 2.4%en donde el arquitecto se frustra, un porcentaje del 0.0 % donde no le interesa, una respuesta del 50.2% donde cambia de estrategia, un porcentaje del 47.4% donde platica para controlar la situación con su personal (elaboración propia)

7.- ¿Es respetuoso en comportamiento y lenguaje? Si No

Imagen 7. Gráfica de la respuesta donde se observa que la respuesta favorable de 94.4% es que si es respetuoso en su comportamiento y lenguaje con a su personal a cargo y un porcentaje menor de 5.6% de no ser respetuoso con el personal (elaboración propia)

8.- Siente apoyo del arquitecto cuando las cosas le salen mal? Si No

Imagen 8. Gráfica de la respuesta donde se observa que la respuesta favorable de 94.4% es que si es apoya a su personal a cargo cuando las cosas salen mal y un porcentaje menor de 21.1% de no apoyar a su personal (elaboración propia)

9.- ¿El arquitecto le da oportunidad de crecimiento? Si No

Imagen 9. Gráfica de la respuesta donde se observa que la respuesta favorable de 84.2% es que si da oportunidad de crecimiento a su personal a cargo y un porcentaje menor de 15.8% de no apoyar a su personal (elaboración propia)

10.- El arquitecto sabe trabajar en equipo? Si No

Imagen 10. Gráfica de la respuesta donde se observa que la respuesta favorable de 89.5% es que si sabe trabajar con su personal a cargo y un porcentaje menor de 10.5% de no trabajar con su personal (elaboración propia)

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El arquitecto es un manifiesto de su ambiente de trabajo y su contexto, es entonces cuando el arquitecto actual debe de ser estratégico y flexible con su ambiente laboral pues ellos tienen un poco el cargo o la obligación de que los espacios sean espacios sustentables para esto debe de tener en cuenta las insuficiencias de su recurso humano, desde el diseñador hasta el albañil que está dentro del proyecto, sabemos que el arquitecto actual con sus proyectos hace que el cliente se sienta satisfecho desde el principio y fin del proyecto.

En esta era nueva de colaboración y conocimiento no podemos ser los únicos depositarios de las soluciones. Cada época histórica va asociada a un tipo de liderazgo, en la Edad moderna supone el inicio de las estructuras democráticas que han llegado hasta nuestros días, el líder ha ido cambiando en función de su contexto (Cabrera, 2020).

Observando las respuestas de la encuesta y tomando en cuenta las gráficas de esta, notamos que el arquitecto interdisciplinario contemporáneo debe de situar en primer lugar las necesidades de su equipo, comprendiendo que el arquitecto no solo debe dar órdenes, más bien tendrá que tener las cualidades tanto en actitud y aptitud de un líder dentro de su entorno laboral, llámese esta como en obra, oficina o con el cliente, para que pueda terminar a tiempo y forma el proyecto que realice en su momento.

Propuesta

Se Propone que el Arquitecto contemporáneo debe de estar a la vanguardia sin descuidar a su personal y saber sumar en los proyectos con las herramientas que tiene a la mano y no solo es el dibujo y de ordenes también es aprender a tratar al cliente y sus intereses, al personal y sus intereses. Él arquitecto debe comprender las cualidades que debe de tener en cuenta para ser un líder dentro de su trabajo, las cuales son: responsabilidad, comunicación, paciencia, perseverancias, análisis y solución de problemas, confianza y apertura.

REFERENCIAS

- [1] Albertos, K. (2020). Declaración Monumental. *arquitectura Digest*, 72-73.
- [2] Barreneche, M. (2020). Arquitectura Emocional. *Architectural Digest*, 62-63.
- [3] Barreneche, M. (2020). Arte para habitar. *arquitectura Digest*, 60-61.
- [4] Barreneche, M. (2020). Geometría pura. *Architectural Digest*, 70-71.
- [5] Barreneche, M. (2020). Lucidez pragmática. *Arqchitectural Digest*, 64-65.
- [6] Barreneche, M. (2020). utopías modernas. *Arqchitectural Digest*, 68-69.
- [7] Cabrera, J. (25 de 05 de 2020). *Innovación, Liderazgo, Redarquía*. Obtenido de Innovación, Liderazgo, Redarquía: <https://blog.cabreramc.com/2015/05/20/redarquia-el-lider-como-arquitecto-social/>
- [8] Egan, C. K. (s.f.). *La arquitectura del Quinto sol*. San Antonio, Texas: Decires.
- [9] Fiedler, F. (1990). *Conducta Organizacional y Psicología del personal*. México: CECSA. Obtenido de Estilo del líder y la situación laboral modelo de Fiedler: <https://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha1900.html>
- [10] Goleman, D. (2003). *La Inteligencia Emocional*. Mexico: Javier Vergara Editor.
- [11] Goleman, D. (2003). *La inteligencia emocional*. Mexico: Javier Vergara.
- [12] Grupius, W. (1987). *Modern Architecture since 1900*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- [13] House, R. (1996). Path-goal theory of leadership: Lessons, Legacy, and a reformulated theory. *The Leadership Quarterly*, 323-352. Obtenido de Enfoque de la ruta meta en el liderazgo: <https://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha11655.html>
- [14] Madia, J. L. (2003). *Introducción a la Arquitectura Contemporánea*. Argentina: Nobuko.
- [15] Meyers, I. (1952). *Arquitectura Moderna Mexicana*. N.D.: Co. Inc. con el instituto Nacional de Bellas Artes.
- [16] Paz, O. (1980). Premio Pritzker a Luis Barragan. *Vuelta*, 1- 48.
- [17] Robbins, s. p. (2005). Administración, octava edición. En s. p. Robbins, *Teoría del liderazgo Situacional de Hersey y Blanchard* (pág. 428). N.D.: pearson educacion, mexico. Obtenido de liderazgo situacional: <https://www.gestion.org/el-liderazgo-situacional/>
- [18] Sabater, V. (s.f.). *Daniel Goleman y su teoría sobre la inteligencia emocional*. Obtenido de Daniel Goleman y su teoría sobre la inteligencia emocional: <https://lamenteesmaravillosa.com/daniel-goleman-teoria-la-inteligencia-emocional/>
- [19] Sánchez, S.-B. E. (2007). 40 años de la teoría del liderazgo situacional: una revisión. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 25-39.
- [20] Vadillo, M. T. (2013). *Liderazgo y Motivación de equipo de trabajo*. ESPAÑA: ESIC.
- [21] Vergara, J. (12 de 12 de 2019). *Liderazgo para Arquitectos*. Obtenido de Liderazgo para Arquitectos 10 rasgos imprescindibles del arquitecto como líder de equipo: <https://www.coachingarquitectos.com/liderazgo-arquitectos-lider-coach/>
- [22] Wayne, A., Brisker, S., & Willalrd, C. (1991). *La Arquitectura de Ricardo Legorreta*. Mexico: Limusa, S.A. de C.V.

Correo de autor de correspondencia: dzazvel@gmail.com